

BADIIY ADABIYOTDA QUSH OBRAZI VA QAHRAMON XARAKTERI

Abduraxmonov Abdurashid Kosimjonovich,

FarDU tayanch doktoranti

Annotatsiya: Maqolada Normurod Norqobilovning “Kurash” qissasidagi qush obrazi vositasida qaramon ruhiy holati, personajlar xarakteri, kurashchi polvonlarga xos xususiyatlar, insoniy tuyg‘ular ochib berilishi tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: tabiat tasviri, qush obrazi, detal, g‘oyaviy-badiiy maqsad, semiotik mazmun, xarakter

Annotation: The article analyzes the mood of the bird, the character of the characters, the characteristics of wrestlers, human emotions through the image of a bird in the story "Kurash" by Normurad Norkobilov.

Keywords: image of nature, image of a bird, detail, ideological and artistic purpose, semiotic content, character

Аннотация: В статье анализируется настроение птицы, характер персонажей, характеристики борцов, эмоции человека через образ птицы в повести «Кураш» Нормурада Норкобилова.

Ключевые слова: образ природы, образ птицы, деталь, идейно-художественное назначение, семиотическое содержание, персонаж.

Badiiy adabiyotda xalollik, to‘g‘rilik haqida yaratilgan asarlar ko‘plab topiladi. Xalq og‘zaki ijodi shakllangan va rivojlangan davrlardanoq bu ikki tuyg‘uga e‘tibor qaratilgan. Folklordagi barcha janrlarda xalollik va to‘g‘rilik o‘ziga xos (janr imkoniyatlariga muvofiq) tarzda aks ettirilgan. Yozma adabiyotda ham bu buyuk insoniy tuyg‘ular o‘rin olgan asarlar talaygina. E‘tiborli tomoni yuqoridagi yuksak insoniy tuyg‘ularni voqelanishida tabiat(nabotot, jamodot, hayvonot dunyosi) tasviri muhim ahamiyatga ega asarlarni ko‘plab uchratish mumkin.

Normurod Norqobilov o‘z asarlarida jonivorlarni tabiatning bir bo‘lagi deb bilish bilsh bilan birga, tog‘ va dashtlarni har bir puchmog‘ida nima borligini, qanday maysa va giyohlar o‘shini, archa hamda manzarali, mevali daraxtlar – bodom, pista, o‘rik, olmalarni bahorda gulga kirgandagi go‘zalligini, buloqlarning biqirlashi, soylarning shovullashi, ziralarining xushbo‘y iforini, bulbul, kakliklarning sayrashini mohirlik bilan tasvirlashiga bir qator adabiyotshunoslar o‘z tadqiqotlarida murojaat qilishgan¹.

Muallifning o‘n sahifadan iborat “Kurash” qissasida xalollik, to‘g‘rilik, mardlik, mehr-oqibat kabi xislatlar tasvirlangan. Asar tog‘ yonbag‘ridagi qishloq odamlari, ularning o‘ziga xos qarashlari, umuman, qishloq kishilarining xarakterini ochib bergan. Qissa voqealari Hamida momoning qo‘li sinib, to‘shakda mixlanib yotgani haqidagi xabar tarqagani bilan boshlanadi. Qishloq sharoitida yaxshi xabar ham, yomon xabar ham tez tarqaladi. Qolaversa momoning ta‘biri bilan aytganda, uning gaplaridan ko‘ra o‘z tasavvurlariga ko‘proq ishongan odamlar dabdabali to‘y qilgan Boyg‘ozini ham unutdilar. Hol-ahvol so‘rashdan ko‘ra tomosha uchun bilan kelgan qishloqdoshlarini momo ularning muddaolariga yarasha kutib oladi. “Faqat momoning yaqin dugonasi Mayram chaqqon bu xil fikrdan yiroq edi. U qiyg‘ir changaliga tushgan polaponini qutqarmoqqa intilgan ona tovuqday potirlab kirib kelganida, Hamida momo navbatdagi “mehmonlarni” endigina kuzatib, qayta chopiqqa tutingandi”². Ushbu hajman kichik bo‘lgan qissada to‘rtta qush nomi keltiriladi. Keltirilgan parchadagi qiyg‘ir va tovuq faqatgina mehribon dugonaning psixofiziologik holatini ifodalashgagina xizmat qilgan. Keyinroq o‘laksaxo‘r va asarning ikki joyida tilga olingan burgut ramziga esa ulkan g‘oyaviy-badiiy vazifa yuklangan.

1.Расулова У. XX аср ўзбек қиссачилиги (поэтик изланишлар ва тараққиёт тамойиллари): Филол. фан. док. (DSc) дис. автореф. – Тошкент, 2020. – 72 б. Файзуллаев Х. Нормурод Норқобилов насрида инсон ва табиат муаммосининг поэтик талқини: Филол. фан. бўй. фал.док. (PhD) дис. – Қарши, 2021. Базаров С. Нормурод Норқобилов асарларининг поэтикиси: Филол. фан. бўй. фал.док. (PhD) дис. – Жиззах, 2021. Каримов Ҳ.Адабиётда жондорлар тимсолининг бадий ифодаси ва ундаги сакталиқ // Адабиёт газетаси, 2021 14 декабрь. - № 7-8, – Б. 13 ва 2022 18 февраль. № 9-10, – Б. 9.

²Нормурод Норқобилов. Овул оралаган бўри – Тошкент: Шарқ, 2005. 245-бет.

Asarda “azaldan og‘zi botir, yuzingda ko‘zing bormi demay, shartta betingdan oladi”gan momoning muvadaq(mayib) bo‘lishi sababi dugonasi bilan suhbatda oydinlashadi:

- Und anima bo‘ldi?
- Aytgili yo‘q...
- Aytaqol endi, ichimni it tirnatmay.
- Shu-shu... kurash tushuvdim.
- Kim bilan?
- Ulim bilan.³

Suxbatdan momoning o‘g‘li Shomurod polvon bilan kurashgani, belbog‘i bo‘shligidan qo‘li chiqib ketgani va o‘zini o‘nglayolmay yiqilishi natijasida qo‘li chiqqani oydinlashadi. Bunga sabab esa, o‘g‘lining kurashayotganini ko‘rgan, uning raqibini ko‘z ilg‘amas qilib nozik joyiga tepgani, raqibi og‘riqning zo‘ridan yiqilgan va buni bakovul ham ko‘rmay Shomurodni g‘olib deb topgani edi. Bu, “Kim meni yiqitsa, o‘shanga tegaman” deb anchagina yigitlarning kuragini yerga ishqalagan, otasi To‘ra polvonning tanbehidan keyin kurashishni bas qilib turmushga chiqqan, otasini behurmat qilgan Tirkash qoraning o‘g‘illarini urib qo‘lini sindirgan, dashtda shilqimlik qilmoqchi bo‘lgan Omon cho‘ponni oyog‘ini osmondan keltirib urgan va choliga bir martagina bo‘lsada kurashda yiqilib bermagan momoning xarakteri uchun tabiiy bir holatdir.

Asarda burgut va o‘laksaxo‘r qush g‘oyaviy-badiiy jihatdan bir-biriga zid, ya‘ni, burgut – halollik, mard polvonning ruhi, o‘laksaxo‘r – nomardlik timsoli sifatida keltiriladi. Tog‘dan qaytgan Shomurod onasiga salom berib yoniga kelar ekan momo o‘g‘liga qaramaydi. Ko‘zini osmonda ohista parvoz qilayotgan burgutga qadaydi: “Qiziq, qishloq ustida burgut aylanmasdi, nechuk bugun paydo bo‘lib qoldi? Xuddi o‘g‘lining izidan kelgandek. Tag‘in bu To‘ra polvonning ruhi bo‘lmasin. Qo‘rqib ketgan momo beixtiyor ko‘ksiga tuflarkan, o‘g‘li va dugonasiga og‘rinib nazar tashlaydi. Keyin tag‘in ko‘kka tikiladi. Biroq endi burgut ko‘rinmas, terak shoxlariga tegay-tegay deb o‘laksaxo‘r bir qush qanot

³ Shu asar 247 bet

qoqardi. Bundan momoning yuragi battar siqilardi”.⁴ Burgutni To‘ra polvonning ruhiga qiyoslanishi Hamida momo uchun halollik va mardlik timsoliga aylangan otaga munosabatni anglatsa, o‘laksaxo‘r qushni kurashda g‘irromlik qiladigan Shomurodga qiyoslash mumkin. Chunki, adabiyotshunoslar burgutning qadimdan turkiy folklorda qo‘llanishi, uning totemistik xarakterga ega ekanligi, u osmon egasi, kenglik, ozodlikni xush ko‘ruvchi, mag‘rur, mard va halol yashovchi sifatida e‘tirof etilishi,⁵ va u quyosh, samoviy kuch, o‘lmaslik va ruh ramzi⁶ ekanligini ta’kidlaydilar.

Qissada muallifning burgutni ko‘kda oxista parvoz qilishini va o‘laksaxo‘rning terak shoxlariga tegay-tegay deb uchishini tasvirlashida ham konkret g‘oyaviy-badiiy maqsad mavjud. Burgut jonli detali orqali yuksak insoniy tuyg‘u – halollik ulug‘vorlik kasb etishi aytilsa, terak bo‘yi balandlikda uchayotgan o‘laksaxo‘r orqali nomardlik, tubanlik, pastlik ifodalangan. Bu yerda burgut – halol kurashuvchi To‘ra polvon, o‘laksaxo‘r – nomard, tuban Shomurod polvon timsoli sifatida tasvirlangan. Hamida momo nomard o‘g‘ilni kurashda yenggandan so‘ng ko‘kda boyagi burgutning paydo bo‘lganini, o‘laksaxo‘r qushni izi o‘chganini, burgutning parvozi esa osmonga yarashib tushganini o‘ylar ekan o‘quvchi nomardlikning mag‘lubiyati, to‘g‘rilikning hamisha g‘olib kelishini yana bir bor qushlar vositasida his qiladi.

Normurod Norqobilov burgutni “parvoz” qilgan, o‘laksaxo‘rni “qanot qoqqan” holatda tasvirlashida ham o‘ziga xos semiotik ma’no bor. Chunki, muallif “qanot qoqish” ning o‘zi bilan yuksaklikka erishib bo‘lmasligini, halollik uchn to‘g‘ri qanot qoqish – parvoz qilish kerakligiga ishora qiladi. Umuan olganda badiiy adabiyotda insonga xos bo‘lgan xarakterlar, kayfiyat, tuyg‘ular tabiat tasviri(hayvonlar, qushlar, o‘simliklar) orqali mantiqan izchil, mazmunan mukammal voqelikni tasvirlashda muhim ahamiyatga ega.

⁴ Yuqoridagi asar 251 bet

⁵ Йўлчиев Қ. Нурали Қобулнинг прозаик махорати – Тошкент: Ма’rifat bitiklari 2021. 45-бет.

⁶ Мингбоева Д. Тимсоллар тилсими– Тошкент: Янги аср авлоди 2007. 97-бет.

Adabiyotlar:

1. Нормурод Норқобилов. Овул оралаган бўри – Тошкент: Шарқ, 2005. 254 б
2. Йўлчиев Қ. Нурали Қобулнинг прозаик маҳорати – Тошкент: Ма'rifat bitiklari 2021. 249 б
3. Мингбоева Д. Тимсоллар тилсими– Тошкент: Янги аср авлоди 2007. 97-бет.
4. Каримов Ҳ. Адабиётда жондорлар тимсолининг бадиий ифодаси ва ундаги сакталик // Адабиёт газетаси, 2021 14 декабрь. - № 7-8, – Б. 13 ва 2022 18 февраль. № 9-10, – Б. 9.
5. Abdurakhmonov A. The concept of nature and heroes in “Rocks also cry” || EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR) – Vol. 7, Issue 6 | June 2021. p. 627-629. DOI: 10.36713/epra2013 || SJIF Impact Factor 2021: 8.047 || ISI Value: 1.118 p.481-483
6. Abdurakhmonov A. Badiiy adabiyotda tabiat va qahramon konsepsiyasi. – Internation Conference Innovative Research of the XXI century: Science and Education – May, 2021 Djakarta, Indonesia. p. 42-44
7. Sabirdinov Akbar G'afurovich, H.Jo'raev, Oripova Gulnoza Murodilovna, S.A.Xo'jaev, & Xamidov Mirolimbek. (2022, May 1). INTERPRETATION OF NATIONAL CHARACTER IN ABDULLAH QADIRI'S NOVEL "THE LAST DAYS". <https://doi.org/10.5281/zenodo.6519252>
8. A.Qosimov, Qayumov Abduvahob Abdurashidovich, Muxammadjonova Go'zalxon, Oripova Gulnoza Murodilovna, & Abdulxamidova Xikmatoy Axrorjon qizi. (2022, May 1). A. CAMU AND EXISTENTIALISM. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6519256>
9. Qayumov Abduvahob Abdurashidovich, Abdulxamidova Xikmatoy Axrorjon qizi, A.Qosimov, R.Umurzakov, & Махмиджонов Шохрухбек. (2022, May 1). THE VIRTUES OF A "HOME WITH A MAN". <https://doi.org/10.5281/zenodo.6519234>

10. Oripova Gulnoza Murodilovna, Sabirdinov Akbar G'afurovich, S.A.Xo'jaev, Dehqonova Maxsuma Shavkatovna, & Okilakhon Abdumalikovna Akhmadjonova. (2022, May 1). RENEWAL OF THE RHYTHM SYSTEM OF MODERN UZBEK POETRY. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6519211>

11. Р.Умурзаков, А.Қосимов, Қаюмов Абдувахоб Абдурашидович, Абдулхамидова Хикматой Ахроржон қизи, & Махмиджонов Шохрухбек. (2022, May 1). "ТУБСИЗ ОСМОН" ҚИССАСИДА БОЛА ПСИХОЛОГИЯСИ ТАЛҚИНИ. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6519239>

12. Maxmidjonov Shoxruxbek, A.Qosimov, Qayumov Abduvahob Abdurashidovich, Oripova Gulnoza Murodilovna, & R.Umurzakov. (2022, May 1). THE INWARD WORLD OF AN ARTISTIC DEPICTION OF THE CONTRADICTIONS. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6519249>

13. Manzura Jo'raeva Ahronqulovna, H.Jo'raev, Maxmidjonov Shoxruxbek, A.Qosimov,, & R.Umurzakov. (2022, May 4). EXPRESSION OF FEMALE ARTISTRY. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6519160>

14. Abdulxamidova Xikmatoy Axrorjon qizi, Muxammadjonova Go'zalxon, A.Qosimov, Qayumov Abduvahob Abdurashidovich, & R.Umurzakov. (2022, May 1). CHRONOTOPE IN THE MODERN ROMAN (ON THE BASIS OF ISAJAN SULTAN'S "FREEDOM NOVEL"). <https://doi.org/10.5281/zenodo.6519194>

15. Dehqonova Maxsuma Shavkatovna, Sabirdinov Akbar G'afurovich, S.A.Xo'jaev, & Muxammadjonova Go'zalxon. (2022, May 1). 80 YEARS OF BAKHTIYOR NAZAROV IN UZBEK LITERARY CRITICISM. <https://doi.org/10.5281/zenodo.651921>

16. Okilakhon Abdumalikovna Akhmadjonova, Dehqonova Maxsuma Shavkatovna, Sabirdinov Akbar G'afurovich, S.A.Xo'jaev, & H.Jo'raev. (2022, May 1). CREATIVE WORLD. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6519223>

17. S.A.Xo'jaev, Okilakhon Abdumalikovna Akhmadjonova, Dehqonova Maxsuma Shavkatovna, Sabirdinov Akbar G'afurovich, & H.Jo'raev. (2022, May

1). ULUGBEK HAMDAM'S UNUSUAL LOVE THREE IN "MUVOZANAT" NOVEL. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6519227>

18. Хамидов Миролимбек Мансур ўғли, Сабирдинов Акбар Гафурович, Ҳ.Жўраев, Орипова Гулноза Муродиловна, & С.А.Хўжаев. (2022, May 1). "ҚАЙҒУ ГУЛИ" ЁХУД ИЖОДКОР СИЙРАТИГА САЙР. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6523688>